

БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИ ЎРТАСИДА ОДОБ-АХЛОҚ КЎНИКМАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БЎЙИЧА ИШ ШАКЛЛАРИ ВА УСУЛЛАРИ

Дилфуза Шомаликова

Н.Т.Қори Ниёзий номидаги ЎзПФИТИ мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11088199>

Аннотация. Мақолада бошланғич синф ўқувчиларининг одоб ва ахлоқ кўникмаларини баҳолаш ва “Хулоса варағи” ёрдамида аниқланган ўртача балл фақат тенденцияни, синфдаги вазиятнинг умумий хусусиятларини таъкидлашга ва бутун синф ва алоҳида болалар билан ҳам мақсадли ишлашни таъминлаши ҳақида фикр юритилган. Муаллиф бошланғич синф ўқувчиларининг психологик ва ёшдаги таълим имкониятлари ва хусусиятларини айтиб ўтган.

Калим сўзлар: Одоб ва ахлоқ кўникмаларини баҳолаш, тенденция, когнитив суҳбатлар, тафаккур, миллий мерос, маънавий, профессионал, муносабатлар.

Аннотация. В статье считается, что средний балл, определяемый оценкой морально-этических качеств учащихся младших классов и «Итоговым листом», может лишь подчеркнуть тенденцию, общие особенности классной ситуации, обеспечить целенаправленную работу с весь класс и отдельные дети. Автор отметил психологические и возрастные образовательные возможности и особенности учащихся начальной школы.

Ключевые слова: Оценка морально-этических навыков, тенденций, познавательных бесед, мышления, национального наследия, духовных, профессиональных, взаимоотношений.

Abstract. In the article, it is considered that the assessment of the moral and ethical skills of elementary school students and the average score determined using the "Summary sheet" can only emphasize the trend, the general characteristics of the classroom situation, and ensure targeted work with the whole class and individual children. The author mentioned the psychological and age-related educational opportunities and features of elementary school students.

Keywords: Assessment of moral and ethical skills, trend, cognitive conversations, thinking, national heritage, spiritual, professional, relationships.

Замонавий мактабда таълим жараёни одоб-ахлоқ кўникмалари устувор бўлган ҳар томонлама ривожланган шахсни шакллантиришга қаратилган.

Психологларнинг таъкидлашича, бошланғич синф ўқувчилари ҳамма нарсани тез ўзлаштира оладилар, айнан шу вақтда улар энг муҳим ақлий функцияларни шакллантирадилар. Ўқитувчилар учун нафақат бу қимматли вақтни ўтказиб юбормаслик, болаларда табиий мойилликни уйғота олиш, балки улар билан умр бўйи қоладиган умуминсоний, одоб-ахлоқ қадриятлари тушунчаларини шакллантириш ҳам муҳимдир. Бу ўқувчиларда жамиятда ўз ўрнини топишга ёрдам беради.

Ҳар қандай жамиятда фаолият кўрсатадиган одоб-ахлоқ кўникмалари – меҳрибонлик ва раҳм-шафқат, жасорат ва камтарлик, адолат ва бағрикенглик каби фазилатлардан иборат. Бугунги кунда боланинг айнан шу шахсиятининг шаклланиши содир бўладиган муҳитни яратиш, болалар қалбини майиб қиладиган замонавий муҳитга қарши туриш жуда муҳимдир.

Ўқитувчи шахсининг таъсири бошланғич синф ўқувчиларини одоб-ахлоқли тарбиялаш шартларидан биридир. Ўқитувчига маънавий яқинлик ва ҳурмат, унга тақлид қилиш истаги кўплаб таркибий қисмлардан шаклланади ва хусусан, унинг малакаси даражасига, профессионаллигига, болалар билан кундалик муносабатларнинг табиатига боғлиқ. Айниқса, сўзларнинг, ҳатто самимий, эҳтиросли сўзларнинг ҳам унинг ишларидан ажралишига йўл кўймаслик муҳимдир. Агар ўқитувчи ҳаётнинг баъзи меъёрларини эълон қилса ва у бошқа нарсаларга риоя қилса, у ўз сўзларининг самарадорлигига ишонишга ҳақли эмас ва шунинг учун у ҳеч қачон нуфузли устозга айланмайди.

Одоб-ахлоқли тарбия воситаларига умумий ва ўзига хос усул ва шакллар киради. Одоб-ахлоқли тарбия усуллардан бири сифатида ўқувчиларни одоб ва ахлоқ соҳасида хабардор қилиш ва улар билан одоб ва ахлоқий муаммоларни муҳокама қилишдан иборат. Бу одоб ва ахлоқий меъёрлар ва қадриятлар тўғрисида билимларни шакллантиришга хизмат қилади.

Одоб-ахлоқли тарбиянинг яна бир усули – ўқувчиларни фаолиятга жалб қилиш: меҳнат, ижтимоий фойдали, бадиий ва ижодий, ўқув ва когнитив, спорт ва дам олиш, кўрғазма.

Синфдан ташқари ишларда ўқувчиларни ўзаро ёрдам ва масъулиятнинг ҳақиқий одоб ва ахлоқий муносабатлари тизимига киритиш учун айниқса қулай шароитлар яратилади.

Ушбу фаолиятда индивидуал мойиллик, ижодий қобилиятлар тўлиқроқ ривожланган. Маълумки, жасорат, масъулият, фуқаролик иштироки, сўз ва иш бирлиги каби одоб-ахлоқ кўникмаларини фақат таълим жараёни доирасида тарбиялаш мумкин эмас. Ушбу кўникмаларни шакллантириш учун масъулият, ҳалоллик ва ташаббуснинг бевосита намоён бўлишини талаб қиладиган ҳаётий вазиятлар зарур.

Бундай ҳолатлар дарсдан ташқари машғулотларда тез-тез учрайди. Агар болалар жамоасида бир-бирлари учун хайрихоҳлик ва масъулият муносабатлари ўрнатилган бўлса, агар ҳар бир бола жамоада фаровон мавқега эга бўлса, унинг синфдошлари билан алоқалари мустаҳкамланади, жамоавий шараф, жамоавий бурч, масъулият ҳисси кучаяди. Фаровон ҳиссий фаровонлик, хавфсизлик ҳолати жамоада шахсининг ўзини тўлиқ намоён этишини рағбатлантиради, болаларнинг ижодий мойиллигини ривожлантириш учун қулай муҳит яратади.

Биз болалар билан ишлашнинг ҳар хил турлари ва шаклларидан фойдаланамиз, лекин биз учун энг муҳими уларнинг ҳис-туйғуларига ҳиссий таъсир бўлиб қолади. Болани одоб-ахлоқли тарбиялаш мураккаб педагогик жараёндир. Бу одоб ва ахлоқий туйғуларни ривожлантиришга асосланган. Одоб ва ахлоқий туйғуларнинг ривожланиши болада оилага, энг яқин одамларга — онага, отага, бувига, бобога бўлган муносабатлардан бошланади. Бу уни ўз уйи ва яқин атроф-муҳит билан боғлайдиган илдизлардир.

Мактаб миқёсидаги тадбирларда иштирок этиш бошланғич синф ўқувчилари ўртасида одоб ва ахлоқий қадриятларни тарбиялашда катта ёрдам беради. Уларни тайёрлаш ва амалга ошириш кўп меҳнат ва вақтни талаб қилади. Одоб-ахлоқли тарбиянинг муҳим воситаларидан бири – бу йил давомида ўтказиладиган байрамлар тизимидир:

- “Хотин-қизлар куни”,
- “Менинг Конституциям”
- “Она тилим – жону дилим”
- “Дунё халқлари фестивали” ва ҳ.к.

Анъанавий ўзбек байрамлари ўқувчиларнинг одоб ва ахлоқий фазилатларини тарбиялашда муҳим рол ўйнайди, натижада болалар ўз халқининг фольклор, урф-одатлари ва анъаналари билан танишадилар. Масалан, “Ҳосил байрами”.

Болани тарбиялашда оиланинг ижобий тажрибаси бебаҳодир. Ва агар ота-оналар ўз тажрибаларини баҳам кўришга тайёр бўлса ва ҳамкорликка очиқ бўлса, бу жуда яхши. Ота-оналар билан яқин муносабатлар болаларни одоб-ахлоқли тарбиялашнинг муҳим шартидир.

Болаларга одоб ва ахлоқий қадриятлар ҳақида оғзаки айтиб беришнинг ўзи етарли эмас, ҳатто виртуал саёҳатлар ҳам ота-оналар ва ўқитувчиларнинг шахсий намунаси, шунингдек, болаларнинг хайрли ишларда бевосита иштироки каби таъсир кўрсатмайди. Масалан, мактаб ўқувчилари учун кексалар кунини нишонлашга бағишланган лойиҳада иштирок этиш аллақачон яхши анъанага айланиб бормоқда. Масалан, “Бувим ва бобом ёнма-ён”, “Фахрийларни табриклаймиз” номли тадбирлар.

Мактабда одоб-ахлоқли тарбия жараёни ўқувчиларга педагогик таъсир воситаларининг хилма хиллиги билан тавсифланади. Ушбу ташкилотнинг энг кенг тарқалган шакли – бу синф соати, у ерда одатда меҳнатсеварлик, тежамкорлик, дўстлик, адолат, меҳрибонлик ва сезгирлик, бефарқликка мурасасизлик, камтарлик ва бошқалар ҳақида суҳбатлар ўтказилади. Дарс соатига қўйиладиган асосий талаб – унда барча ўқувчиларнинг фаол иштирок этиши.

Викторина, суҳбат, саёҳат ўйини ёки мусобақа бўлсин, ҳар қандай дарс соати ўқувчиларнинг одоб-ахлоқли тарбиясига ҳисса қўшади. Ўқувчиларнинг қизиқишлари ва ушбу босқичдаги таълимнинг аниқ вазифаларини ҳисобга олган ҳолда дарс соатлари учун турли мавзулар танланади.

Когнитив суҳбатлар боланинг тафаккурини, воқеани мазмунли идрок этишни ривожлантиради. Болаларда халқ анъаналарига, миллий меросга одоб-ахлоқли ва эстетик муносабат шаклланади ва ривожланади. Суҳбат одоб-ахлоқли тарбиянинг кенг тарқалган шакли бўлиб, ўқувчиларни унга киритиш, саволлар бериш, фикрларни тинглаш, фактлар бериш, ўз эътиқодларини исботлаш имконини беради. Ўқитувчи ўқувчиларни таҳлил қилишга, улар томонидан қабул қилинган одоб ва ахлоқий ҳодисаларни баҳолашга, уларни хатти-ҳаракатлари билан боғлашга ва одоб ва ахлоқий қарорларни танлашга ўргатади. Шу тарзда у ўқувчиларнинг эътиборини одоб-ахлоқ кўникмалари ҳақидаги умумий ғоялардан ҳақиқатга қаратади.

Бошланғич мактабда болалар билан одоб ва ахлоқий суҳбатлар ўтказиш жуда муҳимдир. Улар мактаб ўқувчилари орасида одоб-ахлоқий ғояларни ривожлантиришга имкон берадиган асосий саволларни ўз ичига олиши керак. Ҳар бир ўқитувчи суҳбат учун мавзунини ўзи шакллантиради. Сўз ифодали бўлиши ва қандай ҳаракат қилишни кўрсатадиган қоида, хулосани ўз ичига олиши керак. Масалан: “Дўст изланг, лекин уни топганингизда унга ғамхўрлик қилинг”, “Гапириш осон – буни қилиш қийин”. Бундай суҳбатларни олдиндан режалаштириш жуда қийин, чунки уларга бўлган эҳтиёж синфдаги ҳаёт ва воқеалар билан бевосита боғлиқ. Баъзида одоб ва ахлоқий суҳбатлар бир гуруҳ ўқувчилар билан ёки алоҳида ўқувчилар билан индивидуал равишда ўтказилиши керак.

Мулоқот ва ўзаро таъсир жараёнида болалар суҳбатдошни кўриш ва эшитишни, унинг фикрини кўриб чиқишни, музокара қилишни, тан олишни, биргаликда дўстона ишлашни, бирор нарсани баҳам кўришни ўрганадилар. Яъни улар биргаликдаги ҳаракатлар тажрибасини олишади. Биргаликдаги тадбирлар жамоани шакллантиришга қаратилган.

Санъат бошланғич синф ўқувчиларининг одоб ва ахлоқий тажрибасининг муҳим манбаи ҳисобланади. У хилма-хил ва доимий бўлиши, боланинг бутун ҳаётига сингиб кетиши, унинг қалбини бошқа одамларга ҳамдардлик билан тўйдириши керак. Бундай алоқа шакллари: театрларга ташриф буюриш, бадиий кўргазмалар, танлов ва фестивалларда иштирок этиш, мактаб томошалари, ансамбллар, хорлар ва бошқалар. Санъат онг ва шахсий ҳис-туйғулар маданиятини шакллантиришда мутлақо ажралмасдир. У инсоннинг одоб ва ахлоқий тажрибасини кенгайтиради, чуқурлаштиради ва тартибга солади.

Мазмуннинг бойлиги ва чуқурлиги, бадиий асарларни тасвирлаш воситаларининг хилма-хиллиги катта тарбиявий кучга эга. Улар ижодий тасаввурни ҳаяжонлантиради, болаларнинг ҳис-туйғуларига кучли таъсир қилади. Халқ ва амалий санъат ҳақиқий дунёнинг ёрқин ранг-баранг манзарасидир. Ушбу асарларни идрок этиш болаларнинг ҳаётий тажрибасини кенгайтиришга ёрдам беради, қизиқишни, атрофдаги воқеликка қизиқишни ривожлантиради.

Бошланғич синф ўқувчиларининг одоб-ахлоқ кўникмаларини ривожлантиришнинг турли усуллари ва йўллари мавжуд. Бошланғич таълим методикаси учун усулларнинг қуйидаги таснифи таклиф этилади:

- билимларни оғзаки тақдим этиш усули (ўқитувчининг ҳикояси, тушунтириш, ўқитувчининг хабари, суҳбат);
- босма сўз билан ишлаш усули (материални тушунтириш);
- визуал ўрганиш усули.

Бошланғич таълим жараёнида ахборот ва репродуктив усуллар минимал даражага туширилади, улардан фақат ўқувчилар конструктив ақлий фаолиятни ташкил қилиш учун асосга эга бўлмаган ҳолларда ёки материалнинг мураккаблиги туфайли фойдаланадилар.

Худди шу материални турли усуллар (техникалар) ва уларнинг комбинациялари билан ўрганиш мумкин. Замонавий мактабда асосий нарса ўқувчилар мустақиллигининг максимал даражада ривожланишига, ўқув жараёнининг диалогик хусусиятига муносабатдир. Педагогик мақсадга мувофиқлик принципи ҳам ҳисобга олинади. Масалан, матнни дастлабки идрок этиш босқичида ифодали ўқиш зарур, шарҳлар билан ўқиш ишнинг мустақил равишда ўқиётганда ўқувчилар томонидан етарлича идрок этилмайдиган ва тушунилмайдиган жиҳатларига эътиборни жалб қилишга имкон беради.

Суҳбат, айниқса, ўқилганларни такрорлабгина қолмай, балки ўқувчиларнинг аксини, фактларни таққослашини ва ҳоказоларни рағбатлантирганда ҳам самарали бўлади.

Амалда бошланғич синф ўқувчиларини ўқитишнинг ўқиш дарсларида ўқувчиларнинг мустақил иши ўқитувчининг вазифаларига мувофиқ қўлланилади: дастурга киритилган ва киритилмаган бадиий адабиёт матнини таҳлил қилиш. Пропедевтик курс бўйича дарс давомида ўқувчилар кузатадилар, таққослайдилар, таснифлайдилар, гуруҳлайдилар, хулосалар чиқарадилар, қонуниятларни аниқлайдилар ва ижодий вазифаларни бажарадилар.

Ўқув материаллари билан ҳаракатлар ўзгарувчан бўлиши керак. Синфда ўқувчилар таклиф қилинган материаллар ва вазифалар умумий қабул қилинган ўқув дастуридан ташқарига чиқадиган ва янги ва ўзига хос нарсаларни ўз ичига оладиган шароитларни яратишлари керак.

Дарсларда доминант усуллар эвристик усуллардир: когнитив вазифаларни ҳал қилиш, вазифаларни бажариш, муаммоларни тақдим этиш, эвристик суҳбат ва бошқалар. Учинчи синфда сиз болаларга тадқиқот усулини ўргатишингиз мумкин. Дарсларни асосан

Ўқувчиларнинг асосий билимлари асосида ўйноқи тарзда ўтказиш мақсадга мувофиқдир. Дарсларда тасвир, ўйин-кулги ва амалий фаолиятнинг тўлиқлигига катта эътибор берилади.

Фақатгина бошланғич синф ўқувчиларининг психологик ва ёшдаги таълим имкониятлари ва хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ўқитиш усулларини бундай танлаш асосида ушбу одоб-ахлоқ қўникмаларини ривожлантириш муаммоларини ҳал қилишга ёндашиш мумкин.

Бизга фаол ақлий фаолият, фактларни мустақил фикрлаш, одамларнинг ҳаракатлари ва уларни кейинчалик баҳолаш керак. Шунинг учун таълим жараёни қуйидаги саволларни ўз ичига олади: бу адабий қаҳрамон ўрнида нима қилган бўлардингиз? Махсус ишлаб чиқилган когнитив вазифалар одоб-ахлоқ қўникмаларини тарбиялашнинг самарали усули ҳисобланади. Уларни ҳал қилиш жараёнида бошланғич синф ўқувчилари адабий қаҳрамонларнинг ҳаракатларини кўриб чиқишда, уларга нисбатан шахсий муносабатини билдиришда уларга маълум бўлган тушунчаларни қўллайдилар.

Қоида тариқасида, синфда янги материални ўрганиш курси анъанавий равишда ўқитувчи орқали ташкил этилади. Бу усул ўрганишни осонлаштиради, лекин болаларнинг ривожланиши учун унчалик самарали эмас. Таълимнинг яна бир усули – ўқувчилардан шу иш талаб қилинади. Бундай ҳолда, ўқувчиларнинг ривожланишига фақат уларнинг ҳиссий соҳа билан боғлиқ интенсив мустақил фаолияти таъсир қилади. Билиш жараёнида бундай ишлаш уларнинг изланишларини ташкил этиш ва йўналтириш, яъни ўқувчиларни жамоавий ижодий изланишларида етакчилик қилишни англатади.

Синфда савол-жавоб бериш усули фақат бошланғич синф ўқувчиларига мослашиш билан қабул қилинади, чунки у боланинг ақлий фаолиятини чеклайди. Сўровни бундай ташкил этиш билан ўқувчилар фикрларининг мустақиллигини уйғотиш учун саволлар бериш ва уларни фақат хотирасини зўриқтиришга мажбурламаслик керак.

Бошланғич синф ўқувчиларининг ақлий фаолиятини фаоллаштиришга қуйидагилар ҳам ёрдам беради:

- қарама-қаршиликлар тўқнашадиган масалалар;
- ўхшашлик ва фарқларни ўрнатишни талаб қиладиган масалалар;
- турли хил вариантларни бир-бири билан таққослаш асосида танлов ҳаракатлари;
- бошқа одамларнинг мантиқий, стилистик, фактик ва бошқа хатоларини тузатишни талаб қиладиган вазифалар.

Мухим услубий нуқта – ўқувчиларни мустақил излаш, синфдан ташқари ўқиш учун рўйхатдан турли манбалардан билимларни “олиш”.

Болаларнинг ижодий ва ақлий фаолиятини рағбатлантиришга қаратилган қуйидаги усулларни аниқлаш керак:

1. Синфда қулай муҳитни таъминлаш; ўқитувчининг хайрихоҳлиги, унинг болага баҳо бериш ва танқид қилишдан бош тортиши, бу дивергент фикрлашнинг эркин намоён бўлишига ҳисса қўшиши керак;

2. Боланинг қизиқишини ривожлантириш учун унинг “атроф-муҳитини” у учун янги бўлган турли хил нарсалар ва стимуллар билан бойитиш;

3. Асл ғояларни ифода этишни рағбатлантириш;

4. Амалиёт учун имкониятлар яратиш; турли хил билим соҳаларида турли хил саволлардан кенг фойдаланиш;

5. Турли хил муаммоларни ҳал қилишда ижодий ёндашувнинг шахсий мисолидан фойдаланиш;

6. Болаларга саволларни эркин бериш имкониятини бериш.

Бошланғич синф ўқувчиларининг ёш хусусиятларини (педагогик ва психологик) ҳисобга олган ҳолда, ўқитувчи хабардорлик, самарадорлик ва изчилликка, шунингдек, билим кучига эътибор бериши керак. Билим репродуктив даражада, кейинчалик конструктив ва имкон қадар ва болаларнинг қобилиятига, ижодий билим даражасига эришиш керак.

Юқори даражадаги билимларга эришиш фақат когнитив фаолиятнинг ахборот, эвристик ва тадқиқот усуллариининг тўғри комбинацияси билан мумкин.

Бадиий адабиёт билан ишлаш жараёнида ўқитишнинг анъанавий шакллари ва замонавий мактаблар амалиётида кенг қўлланилган ностандарт, янги турдаги дарслардан ўқиш дарсларида фойдаланиш мумкин: дарс – бирламчи манбаларни таҳлил қилиш; дарс – шарҳ; дарс – панорама; дарс – викторина; тезкор сўров ва ҳ.к.

Ушбу турдаги таълим шакллари мактаб ўқувчиларининг ақлий фаолиятини фаоллаштиради, масъулият ҳиссини ривожлантиради, ижодкорликни оширади, қўшимча материалларни ўрганишни рағбатлантиради, фанлараро алоқаларни ривожлантиради. Ностандарт турдаги дарслар болаларни фаол идрок этишга ўргатади.

Бошланғич синф ўқувчиларининг ижодкорлиги ўз-ўзини ифода этишга ёрдам беради, ўқитувчига ўқув дастуридан ташқарига чиқишга имкон беради. Бундай дарсларнинг натижалари ижодий фаоллик, ўқувчилар ва ўқитувчилар ўртасидаги мулоқот жараёнида эришилган билим ва кўникмаларнинг юқори сифати, интеллектуал меҳнат маданиятини тарбиялашдир.

Одоб-ахлоқ кўникмалари ўқувчининг ахлоқий ҳаракатларига раҳбарлик қилади, уни ҳаракат усулининг тегишли намоён бўлиши ҳақида ўйлашга ундайди. Ўқувчиларнинг чуқур онгли, асосли хатти-ҳаракатларига эришиш учун бошланғич синф ўқитувчиси мотивларни шакллантириш, уларни янада ривожлантириш бўйича мақсадли ишларни олиб боради. Бу жараёнда ўқитувчи вақтнинг ижтимоий талабларидан келиб чиқади. Ва шунинг учун одоб-ахлоқ кўникмалари нафақат ахлоқий хулқ-атворнинг асоси, балки тарбиянинг жуда аниқ натижасидир.

Хулоса қилиб айтганда, бошланғич синф ўқувчиларининг одоб ва ахлоқ кўникмаларини баҳолаш шаклланди. “Хулоса варағи” ёрдамида аниқланган ўртача балл фақат тенденцияни, синфдаги вазиятнинг умумий хусусиятларини таъкидлашга ва бутун синф ва алоҳида болалар билан ҳам мақсадли ишлашни таъминлашга ёрдам беради. Боланинг психологик ва одоб-ахлоқ кўникмаларини таҳлил қилиш шахсиятни ривожлантириш жараёнини, унинг шаклланишининг динамик томонини аниқлашга имкон беради. Таркиб томони, амалиёт ва ҳаракатларнинг йўналиши инсонни, унинг одоб ва ахлоқий тарбиясини тавсифлайди. Ўқувчиларнинг билим даражаси ва жамоадаги умумий диагностика расмига кўра, ўқитувчи-тарбиячи таълим концепциясини бутун синфга нисбатан ҳам, синфда ҳар бир алоҳида болани тарбиялашга индивидуал ёндошишда ҳам моделлаштириши мумкин.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 3 октябрдаги “Умумий ўрта таълим муассасаларида маънавий-маърифий ҳамда тарбиявий ишлар самарадорлигини ошириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” қарори. www.lex.uz
2. Абдулла Авлоний. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. - Т.: «Ўқитувчи», 1967. -23-б.

3. Амонашвили, Ш.А. Размышления о гуманной педагогике [Текст] / Ш.А. Амонашвили. – М., 1996. – 494 с.
4. Аникин, В.П. Устное народное творчество [Текст] / В.П. Аникин // Детская литература. Под ред. Е.Е.Зубаревой.– М., 1989. – С. 11-30.
5. Бабанский, Ю.К. Педагогика [Текст] / Ю.К. Бабанский. – М., 2013. – 413 с.
6. Баранов С. П. Методика обучения и воспитания младших школьников: учебник по педагогике для бакалавров / С. П. Баранов, Л. И. Бурова, А. Ж. Овчинникова. – Москва: Академия, 2015. – 375 с.
7. Бердяев Н. А. О назначении человека. Опыт парадоксальной этики /Н. А. Бердяев. – Москва: Фолио, 2003. – 704 с.
8. Бережная И. Ф. Воспитание нравственных чувств подростков в музыкальном творческом коллективе: монография / И. Ф. Бережная, О. Б. Мазкина. – Воронеж: ООО «Издательство Ритм», 2017. – 130 с.